

**SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA YOSH DAVRLARI, TA'LIM-
TARBIYA JARAYONI HAMDA BILISHGA QIZIQISH
MASALALARINING YORITILISHI**

Nukus Davlat pedagogika Instituti

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

*2 – kurs talabasi **Baxtiyorova Munisa Mansur qizi***

Annatsiya: ushbu tezisdagi sharq allomalarining ta'lim – tarbiya to'g'risidagi fikrlari yosh davrlari va o'qituvchi qanday bo'lishi kerakligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Imom al-Buxoriy, . Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Abu Nasr Forobiyning fikrlari.

Yuksak tafakkur namoyondalarining asarlarida bilim olishga keng o'rin berilgan bo'lib, o'tmishda ham, hozirda ham, qaerda ta'lim sohasiga e'tibor yuqori bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot doimo ilgarilab borganligi yaqqol ko'rinadi. Sharqning qomusiy olimlari asarlarida ta'lim-tarbiya, shaxs kamoloti borasidagi fikrlari bilan birga bilim egallash, ilm olish yo'llari xususida qator ilmiy ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan, Imom al-Buxoriy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Umar Xayyom, Abu Hamid Fazzoliy, Alisher Navoiy, Muhammad Rizo Ogahiy, Abdulla Avloniy kabi olim va mutafakkirlarning asarlarida yuqoridagi muammolar yuzasidan atroflicha ma'lumotlar keltiriladi. Abu Rayhon Beruniy ta'lim va tarbiyaning maqsadi, vazifalari va mavqeyi, inson, yosh avlodning rivojlanishi haqidagi fikrlari chin ma'noda insonparvarlik va insonshunoslik zamirida yaratilgan. Bilim va tarbiyaning tabiatga uyg'unlik tamoyillarini mutafakkirning barcha asarlarida kuzatish mumkin. U insonni tabiatning bir

qismi deb ta'kidlaydi. Beruniy ta'lim jarayonining mohiyatiga chuqur kirib borib, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish asosida qurilgan o'qitish samarali bolishini uqtiradi. Beruniy pedagogik ijodida inson va uning baxt-saodati, ta'lim-tarbiyasi, kamoloti bosh masala bo'lgan. Qomusiy olim Imom al-Buxoriy ham ilm o'rganishni yuqori darajaga qo'yib, o'z asarlarida quyidagi fikrlarni ilgari suradilar: "Kishi ilm bobida nafaqat o'zidan yuqori yoki tengdoshlaridan, balki o'zidan past bo'lganlardan hadis olmaguncha, yetuk muhaddis bo'la olmaydi". Imom Buxoriy ushbu fikri bilan o'quv faoliyatining ijobiy motivlari ustoz-muallim tomonidan shakllantirilishiga urg'u beradi. Yusuf Xos Xojibning "Qutadug'i bilig" asaridagi bosh masalalardan biri esa komil insonni tarbiyalashdir. Adib o'z asarida eng komil, jamiyatning o'sha davridagi talablariga javob bera oladigan insonni qanday tasavvur qilgan bo'lsa, shu asosda o'z prinsiplarini bayon etadi. Alisher Navoiy esa "Mahbub ul qulib" va boshqa asarlarida yetuk, barkamol insonning axloqi, ma'naviyati, odamlarga munosabati istedodi to'g'risida qimmatli ma'lumotlar yurutgan. Abu Ali ibn Sino bolalarning o'qish, ta'lim olishlariga mas'uliyat bilan qarash tarafdorlaridan bo'lgan. U bola 6 yoshga yetgach muallimga bilim olish uchun topshirilishini aytib o'tadi. Hozirda ham bolalarning 6, 7 yoshdan boshlang'ich sinflarga qabul qilinishi Ibn Sinoning o'sha davrdagi g'oyalarining naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi, zotan ushbu hol bolaning o'qishga bo'lgan muhabbatini kuchaytirishi mumkin. Uning fikricha, bolaga ta'lim asta-sekinlik bilan berilishi joiz. Uni birdaniga kitobga bog'lab qo'yimaslik lozim, deydi alloma. O'qituvchi shaxsining psixologik xususiyatlari masalasida Abu Nasr Forobiy: «O'qituvchi aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur», «O'qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi, shu sababli o'qituvchi eshitgan va ko'rganlarining barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bolishi, o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalab berishni bilmog'i lozim. Shu bilan birga o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u

insoniylikning yuksak darajasiga ega bo‘ladi va baxt cho‘qqisiga erishadi», — deb ta’kidlaydi. Xulosa qilib aytish keraki bunday buyuk allomalarimiz qoldirgan durdona asarlar, farzandlarimiz ta’lim - tarbiyasi, ularning komil inson bo‘lib yetishishi uchun asos desak bo‘ladi. Sharq mutafakkirlari o‘quv motivlarini ehtiyojlar nuqtai- nazaridan tahlil qilishga harakat qilganlar. Mazkur ehtiyojlarni hosil qilishga, oshirishga, asosan o‘qituvchilar tomonidan ta’lim jarayonining psixologik xususiyatlarini e’tiborga olish, ya’ni o‘qish jarayonida bolalarning fiziologik va psixologik xususiyatlarini inobatga olish, ularga imkon qadar individual yondashish orqali erishish mumkinligini e’tirof etishgan. Shu bilan birga, Sharq mutafakkirlarining buyuk xazinasi, bolalarga ta’lim, tarbiya berishdagi ilg‘or fikrlari hozirgi kungacha o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Sh.A.Do‘stmammedova, X.A.Tillashayxova, G.Baykunosova, G.Ziyavitdinova “ Umumiy psixologiya “ 2 – kitob (Yosh davrlar va pedagogik psixologiya) Toshkent – 2020
- 2.Z.T.Nishonova, N.G’.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” Toshkent-2019
3. Ergash G’oziev “ Ontogenez psixologiyasi “ Toshkent – 2010.